

КЕЛАЖАК АВЛОД МАЪНАВИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИЖТИМОИЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ЎРНИ

Тўраева Санобар Халимовна

Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти,
“Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: Келажак авлод маънавиятини шакллантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни яъни қандай маънавий фазилятлар эгаси бўлиб вояга етишида, фарзандларимизнинг ҳаётга нечоғлик фаол муносабатда бўлишида, ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга эканлиги ҳақида фикр юритилади. Ўтмишдаги мутафаккирларимизнинг ҳаётнинг маъноси ва инсоннинг маънавий камолоти ҳақидаги доно фикрлари бугунги кунда халқимизнинг маънавий дунёсини бойитишда дастур бўлиб хизмат қилмоқда.

Аннотация: Обсуждается роль социальных и гуманитарных наук в формировании духовности будущего поколения, то есть чрезвычайно важно, с какими духовными качествами вырастают наши дети, и насколько активно наши дети относятся к жизни. Мудрые мысли наших мыслителей прошлого о смысле жизни и духовном совершенстве человека сегодня служат программой обогащения духовного мира нашего народа.

Калит сўзлар: Тарбия, маънавий тарбия, маънавий фазилят, ахлоқий тарбия, эстетик тарбия.

Ключевые слова: Воспитание, духовное воспитание, нравственная добродетель, нравственное воспитание, эстетическое воспитание.

Ўзбекистоннинг ҳозирги даври, бундан кейинги тараққиёти ва истиқболи ҳамда мустақиллигининг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, маъданий-маънавий заминларини мустаҳкамлашда ижтимоий-гуманитар фанларнинг келажак авлод тарбиясида ва ўзбек менталитетини мустаҳкамлашда аҳамияти ниҳоятда каттадир.

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И. Каримов “Юксак маънавият- енгилмас куч» асарида асосий эътибор қаратиладиган “Яна бир долзарб вазифа ўсиб келаётган авлодга унинг маънавий тарбиясига ниҳоятда катта жавобгарлик ҳисси билан ёндашиш масаласи. Нега деганда, ёшлар халқ маънавиятининг муносиб эгаларидир. Шунинг учун ҳар бир ўғил - қизимиз дастлабки қадамларидан бошлаб маданий бойликларимиздан баҳраманд бўлиши керак” [1, Б.80] деб таъкидлаганлар.

Демак, олдимизда турган энг муҳим ва долзарб муаммолардан бири- Ўзбекистон ҳудудида яшовчи ҳар бир фуқарони, ҳар бир миллат, элат кишиларини ва уларнинг фарзандларини баркамол авлодлар қилиб тарбиялаш, мустақил республикамизнинг онгли фидоийсига айлантиришдир.

Биринчи Президентимиз И.А.Каримов таъкидлаганидек, «Ёшлар билан ишлаш масалалари алоҳида эътиборни талаб қилади. Биз мамлакатимизнинг истиқболи ёш авлодимизни қандай тарбия топишига, қандай маънавий фазилатлар эгаси бўлиб вояга етишига, фарзандларимизнинг ҳаётга нечоғлик фаол муносабатда бўлишига, қандай олий мақсадларга хизмат қилишига боғлиқ эканини ҳамиша ёдда тутишимиз керак. Бизнинг бугунги меҳнатимизга қандай баҳо берилиши ана шунга боғлиқ».[2, Б.23]

Чунки жамият манфаати йўлида ўзидаги барча билим, қобилият ва истеъдодини баҳшида этишга тайёр турган етук инсонлар, уддабурон ёшлар, фидоийлар бўлмаса, Ўзбекистонни дунёдаги энг илғор давлатлар сафига қўшиш қийин кечади.

Фалсафа фани баркамол инсон тарбиясининг етакчи таркибий қисми бўлиб, ёшларни табиат ва жамият, киши тафаккури ҳақидаги билимлар тизимини илғаб олиши, уларда илмий дунёқараш, юқори онглилик ҳислатларини парваришлаш, фан асосларидан хабардор қилиш, тафаккур ва нутқ қобилиятларини ўстиришни мақсад қилиб қўяди. Инсон камолотида илм эгаллаш улкан фазилатлардан бири ҳисобланади.

Ахлоқий тарбия эса ҳулк, одоб қонун-қоидаларини инсон онги, ҳаёти, турмуш тарзига сингдириш учун кўрсатилаётган таъсир деб номланади.

Тарбия масаласида фикр юритар эканмиз И.А.Каримов таъкидлаганидек , Абдулла Авлонийнинг «Тарбия биз учун ё ҳаёт ё мамот, ё нажот-ё ҳалокат, ё саодат- ё фалокат масаласидир»[3, Б.3] деган фикрини кўп мушоҳада қилишимизга тўғри келади.

Ахлоқ-ижтимоий онг шаклларида бири бўлиб, инсонларнинг ўзига, оиласига, дўст-биродарларига, жамоа аъзоларга ва табиатга бўлган муносабатларини тартибга солиб турувчи ҳулқ, одоб қонун-қоидалари мажмуасидир. Демак, ахлоқ кишининг оилага, меҳнатга ва жамиятга бўлган муносабатларида намоён бўлади. Мусулмон ахлоқининг асослари мазмунан бой ва ранг-баранг кўринишларда ўзлигини намоён этади. Марказий Осиё халқлари ахлоқшунослик соҳасида энг бой тажрибага эгадирлар.

Катталарни ҳурмат қилиш, оила ва фарзандлар тўғрисида ғамхўрлик қилиш, очиқ кўнгиллик, миллатидан қатъий назар одамларга ҳайрихоҳлик билан муносабатда бўлиш ва ўзаро ёрдам туйғуси-кишилар ўртасидаги муносабатларнинг меъёри ҳисобланади. Ўзбеклар диёрига, ўз Ватанига меҳр-муҳаббат, меҳнатсеварлик, билимга, устозларга маърифатпарварларга нисбатан алоҳида ҳурмат, эҳтиром-Ўзбекистон халқига ҳос фазилатлардир.

Абдулла Авлоний таъкидлаганидек инсонларни яхшиликка чақирувчи, ёмонликдан қайтаргувчи бир илмдир. Яхши ҳулқларнинг яхшилигини, ёмон ҳулқларни ёмонлигини далил ва мисоллар ила баён қиладурғон китобдир.

Ақлий ва ахлоқий тарбияни эстетикасиз тасаввур қилиб бўлмайди. Эстетика лотинча «эстеziо-гўзалликни ҳис этаман» маъносини билдиради. Эстетик тарбия ёш авлодга гўзалликни, нафосатни тушунтирувчи, тарбияловчи воситадир.

Инсоний гўзиллик, ақл, бурч, иймон, инсоф, камтарлик, латофат, лафз, меҳмондўстлик, меҳр, мулойимлик, поклик, яхшилик, ва ҳоказо сифатларда ўзини намоён қилади. Эстетик тарбия инсоннинг гўзал ҳислатларини тарғиб этишга, табиат ва жамиятнинг нафис жиҳатларини тушунтиришга хизмат қилади.

Ҳозирги кунда ёшлар тарбиясида янгича талаблар қўйилган. Ҳар қачонгидан кўра кўпроқ ички ва ташқи гўзалликнинг ахлоқ билан бирлашувига аҳамият кучайиб ёшлардаги фақат ташқи кўриниш эстетик маданиятнинг яхши бўлишига олиб келмаслиги, балки улардан ахлоқан покиза, маънавий дунёси бой, саховатли, иймонли, муомала маданияти юксак бўлиш каби умуминсоний ахлоқий қадриятлар ҳам талаб этила бошланди.

Диншунослик фани эса ислом дини ёшларимизнинг маънавиятини бойитишда ва уни юксалтиришда муҳим ўрин эгаллашини ўргатади. Бугунги кунда мамлакатимизда динни маърифат билан ўрганиш, унинг халқ фаровонлиги ва тотувлигига хизмат қилишига эришилмоқда. Биз ислом дини ота-боболаримиз дини эканини, у биз учун ҳам имон, ҳам ахлоқ, ҳам диёнат, ҳам маърифат эканини доимо юксак қадрлаймиз. Халқимизнинг минг йиллик тарихини, дину-диёнатимизни мухтасар ифодалаб айтиш мумкинки, динга ҳурмат ва эътиқод – биз учун ўлмас қадриятдир.

Айнан ислом дини кишиларни эзгулик, бир-бирлари билан муомала, тинчликка чақирувчи диндир. Шунингдек, бошқа динлар каби ислом дини ҳам тинчликка, ўзаро тотувликка чақирувчи диндир. Шу боис, ислом дини ҳамда унинг тарихини чуқур ва ҳар томонлама ўрганишимиз долзарб масалалардан ҳисобланади.

Бугунги кунда ислом динига нисбатан бутун дунёда қизиқиш ва интилиш кучайиб, унинг хайрихоҳ ва тарафдорлари кўпайиб бораётгани ҳеч кимга сир эмас. Бунинг асосий сабаби муқаддас динимизнинг ҳаққонийлиги ва поклиги, инсонпарварлиги ва бағрикенглиги, одамзотни доимо эзгуликка чорлаши, ҳаёт синов-ларида ўзини оқлаган қадрият ва анъаналарни аждодлардан авлод-ларга етказишдаги беқиёс ўрни ва аҳамияти билан боғлиқ. Бу ҳақиқатни жаҳон жамоатчилиги, бутун мусулмон дунёси яхши билади ва тан олади. Шу йўналишда буюк мутафаккир ва алломаларимизнинг ислом маданиятини раванқ топтиришга қўшган бетакрор ҳиссасини барча ёш авлодларимиз билиши ҳам фарз, ҳам қарз.

Аждодларимиз қолдирган маданий меросда барча даврлар учун керак бўладиган илғор фикрлар бўлиб, булар бугунги тараққиёт учун ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Ўтмишдаги мутафаккирларимизнинг ҳаётнинг маъноси ва инсоннинг маънавий камолоти ҳақидаги доно фикрлари бугунги кунда ҳалқимизнинг маънавий дунёсини бойитишда дастур бўлиб хизмат қилмоқда.

Адабиётлар:

1. И.А.Каримов. Ўзбекистон XXI асрга интилоқда. Т, «Ўзбекистон», 1999, 23-бет.
2. И.А.Каримов. Юксак маънавият – енгилмас куч.Т., «Маънавият»-2008 йил, 80-бет
3. И.А.Каримов. Баркамол авлод орзуси.Т., “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” - 2000,3-бет
4. Тураева С.Х. ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF VIRUNI. ISSN (E) 2181-2993 Vol. 2, Issue 3. Nov. (2023) 159-162.
5. Тураева С.Х. ШАХС ЭСТЕТИК МАДАНИЯТИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА МАЪНАВИЙ АСОСЛАРИ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF VIRUNI. ISSN (E) 2181-2993 Vol. 2, Issue 4. Dec. (2023), 117-122.
6. Turaeva Sanobar, GLOBALIZATION PROCESS AND INTEGRATION OF SPIRITUAL-CULTURAL RELATIONS. ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 IMPACT FACTOR: 7.603 Vol 11, Issue 11, 2022, 22-25.